

РУСЬКО-ВАРЯЗЬКІ ВЗАЄМИНИ ДОБИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

DOI: 10.5281/zenodo.17670219

Стаття присвячена звіткам про варягів у часи князювання Ярослава Мудрого в контексті варязької проблеми.

Ключові слова: *варяги, балтійські слов'яни, Русь, Візантія, Грузія, Ярослав Мудрий.*

Постановка проблеми. Важливим питанням вітчизняної історії є встановлення етнічної приналежності варягів – етносу, що відіграв вагомий роль в історії Київської Русі. Як відомо, варязьке походження літописи приписують правлячій династії Рюриковичів, княгині Ользі, Рогволодові, Туру й низці інших політичних діячів княжої доби. Досі триває наукова дискусія між прибічниками їхнього ототожнення зі скандинавами та тими вченими, хто розглядає варягів як балтійських слов'ян, пов'язуючи їх, зокрема, з островом Рюген і Помор'ям.

Аналіз останніх досліджень. Спираючись на літописи, історики показали, що варяги мешкали «к морю Варяжському», сусідячи на кінець X–XI століття з «ляхами», що на той момент володіли Помор'ям, і «прусами». Літопис відрізняв їх від «свеевъ», «урманъ», тобто норвежців, «готъвъ», тобто мешканців острова Готланд, і «агнянь», тобто датчан¹. Варяги були нехрещеними, бо ще про Рюрика з братами повідомлялося, що вони «вѣроваша

¹ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку. Издание Археографической комиссии. – Санкт-Петербург, 1871. – С. 2; Кузьмин А.Г. Начало Руси: Тайны рождения русского народа. – Москва, 2003. – С. 204–210.

идоломъ», а їхнє поховання відбувалося «обычаемъ поганскимъ»². Про княгиню Ольгу житіє теж пояснює, що та «отца имѣлаше невѣрна сущи, такоже и матеръ некрещену отъ языка варяжска, и отъ рода не отъ княжска, ни отъ велможъ, но отъ простыхъ бѣше человекъ»³. Таким чином, варяги – це не соціальна категорія, а етнос, до якого належали не лише наймані воїни, але й мирні осадники. Християнами були, судячи зі згадок у джерелах, лише окремі з них⁴. Мало не востаннє варяги беруть активну участь у політичному житті Русі за правління Ярослава Мудрого, тому **мета** даної статті – розглянути звістки про них та вказати на деякі додаткові джерела, що проливають на них світло.

Виклад основного матеріалу. Вперше Ярослав найняв варягів на початку 1015 року, коли, правлячи в Новгороді, відмовився платити батькові Володимирі Святославичу належну данину й підняв на нього зброю: «посла за море, приведе варягы, бояся отца своего»⁵. Володимир почав готуватися до походу на Новгород, але в розпал приготувань помер. Найманці повели себе в Новгороді вельми нестримно, почали «насіліє дѣяти на мужатых женахъ». Складається враження, що вони були братством безженних вояків, на зразок пізніших запорожців, і просто користувалися прихильністю молодиць. Це викликало повстання городян (які самі були «отъ рода варяжска»). Насильники були перебиті⁶. У свою чергу розгніваний Ярослав, заманивши «нарочитая мужа» з новгородців, «иже бяху исьсѣкли варягъ», вчинив над ними розправу⁷. Проте новгородці погодилися йти з

² *Гильяров Ф.* Предания русской начальной летописи (по 969 год). – Москва, 1878. – С. 109, 126.

³ *Гильяров Ф.* Предания... – С. 311; *Серебрянский Н.* Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). – Москва, 1915. – С. 8–9.

⁴ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 54–55; *Гильяров Ф.* Предания... – С. 205–206; *Абрамович Д.* Киево-Печерський Патерик: (вступ, текст, примітки). – К., 1930. – С. 1–2.

⁵ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 89–90.

⁶ Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. – Санкт-Петербург, 1888. – С. 5, 82.

⁷ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 98.

Ярославом після того, як дійшла звістка про загибель Бориса і Гліба та князювання в Києві Ярополкового сина Святополка. Згідно з Новгородським 1-м літописом, у поході взяли участь тисяча варягів і три тисячі новгородців⁸. З цим військом Ярослав розбив під Любечем Святополка та зайняв Київ, «и погорѣша церкви»⁹, що показувало настрої новгородського війська¹⁰. Святополк утік до тестя – польського короля Болеслава і підбив його на виступ проти Ярослава. Ярослав зібрав військо з русі, варягів і словенів, але зазнав на Бузі поразки і ледве втік у супроводі чотирьох чоловіків у Новгород. Він мав намір бігти й далі «за море», тобто у Варязьку землю своїх предків, але посадник Костянтин Добринич – племінник матері Володимира, Малуші, разом із новгородцями «расѣкоша лодья Ярославлѣ» й виявив бажання продовжити боротьбу за Київ, оголосивши збір «скота». Новгородці пішли на тяжкі жертви. З кожного чоловіка стягували по 4 куни, зі старост по 10 та з бояр по 18 гривень (вартість коня у цей час – 2–3 гривні). На зібрані гроші «приведоша варягѣ», за допомогою яких Ярослав і утвердився у Києві¹¹.

Втім, і пізніше Ярослав довгий час вважав за краще перебувати в Новгороді. Тим більше, що на Київ претендували і син старшого брата Ярослава Ізяслава – Брячислав, і тмутороканський князь Мстислав Лютий, теж син Рогніди. Прагнучи якось упорядкувати відносини новгородців із найманцями, він дав новгородцям «Правду», яка отримала назву «Правда Ярослава»¹². Цей документ мав порівняно обмежене значення, передбачаючи різні покарання за замах на честь або власність вільних чоловіків. Він змальовував, як у місті відбуваються сутички, як погрожують оголеними мечами, хапають чужих коней і їздять на них містом, беруть чужу зброю, переховують чужу челядь, видирають вуса й бороди, рубають руки й ноги, вбивають до

⁸ Новгородская... – С. 83.

⁹ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 100.

¹⁰ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. – Москва, 1997. – Книга 1. – С. 308.

¹¹ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 100.

¹² Новгородская... – С. 84–85.

смерті, навіть на бенкетах б'ються чашами й турячими рогами¹³. Крім словен-новгородців і русинів, тут згадувалися варяги та колбяги, які отримували деяку перевагу порівняно з місцевим населенням: їм було достатньо замість пред'явлення свідка принести язичницьку клятву-«роту». Але у статтях, що передбачають ситуації, коли варяги та колбяги зманюють у новгородців челядь чи крадуть коней, «Правда» рішуче захищала новгородців. Ця досить цікава стаття розкривала ще один бік відносин новгородців та прибульців. Варяги та колбяги – аж ніяк не антроподисти, що мали намір перепродати втікачів на ринках Сходу та Візантії, всупереч думці деяких науковців¹⁴. Раби самі втікали до них і знаходили захист. Тобто особистої користі тут начебто не проглядається. Можливо, «заморські гості» керувалися козацьким принципом невидавання. Так чи інакше вони активно користувалися судовим імунітетом, що викликало природне роздратування у новгородців. Колбяги ж з'явилися лише за часів Ярослава і скоро зникли. Здається, що Василь Татищев правильно вирішив, про кого йдеться: це, ймовірно, населення поморського міста Колобжег та прилеглої округи. Повстання, що призвело там до ліквідації єпископства на початку XI століття, неминуче мало виплескувати з околиць ті чи інші неспокійні верстви, які в ході протиборства втратили зв'язок зі звичними «мирними» видами діяльності. Щоправда, в Русі ці неспокійні елементи могли знайти лише тимчасове застосування, особливо якщо йшлося про колбягів-язичників¹⁵. Характерно, що духовни-

¹³ Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. – Москва, 1982. – С. 406.

¹⁴ Зимин А.А. Правда Русская. – Москва, 1999. – С. 97.

¹⁵ Татищев В. Н. История Российская. – Ленинград, 1968. – Т. VII. – С. 282; Гедеонов С. Отрывки исследований о варяжском вопросе. – Санкт-Петербург, 1862. – С. 150; Потин В. М. Древняя Русь и европейские государства в X–XIII вв.: Историко-нумизматический очерк. – Ленинград, 1968. – С. 65–66; Вилинбахов Г. В. Некоторые соображения о «колбягах» «Русской правды» // История и культура славянских стран. – Ленинград, 1972. – С. 18–25; Кузьмин А. Г. Начало Руси... – С. 215; Фомин В. В. Варяги и варяжская русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. – Москва, 2005. – С. 449; Склярченко В. Г. Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження. – К., 2006. – С. 111.

ком жінки Святополка був якраз Рейнберн, єпископ Колобжега, відомий боротьбою з язичництвом¹⁶. На думку вчених, зіткнення Болеслава з Ярославом пояснювалося не лише спорідненістю зі Святополком. Польща на певний час приєднала землі південнобалтійських слов'ян-помор'ян між Віслою й Одером і південної групи полабських слов'ян – лужичан і мильців, загрожувала їхнім сусідам. Ратарі й лютичі, уклавши в 1003 році з німцями спілку проти Польщі, змусили останню через рік полишити лужицькі терени. Їй довелося їх відвойовувати. Близько 1010 року відпало від Польщі й Помор'я. У 1017 році проти Болеслава виступили німці, лютичі, чехи. Тоді ж Болеслав взяв активну участь у справі Святополка, тим самим підтримуючи свого зятя, але й намагаючись позбутися Ярослава Мудрого, спільника балтійських слов'ян¹⁷. Крім варягів, у Русі перебували й вихідці зі Скандинавії, що не ототожнювалися з ними. Тітмар Мерзебургський засвідчив перебування у Києві «швидких данів»¹⁸. Можливо, це було оточення згаданого в Пегауських анналах Германна, сина поморського князя та датської принцеси, який десь у ті часи втік на Русь¹⁹. Про участь скандинавів у смуті в Русі говорить, зокрема, «Пасмо про Еймунда Хрінгсона», головний герой якого, норвежець, на чолі дружини служив Ярославу й убив для нього його суперника «Бурислава», тобто Бориса²⁰.

¹⁶ *Титмар Мерзебургский*. Хроника. В 8 книгах / Перевод с лат. И. В. Дьяконова. – Москва, 2009. – С. 162; *Присёлков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 37–38; *Толочко П.* Ярослав Мудрый. – К., 2002. – С. 34–35.

¹⁷ *Гумилев Л. Н.* Древняя... – С. 308–309; *Фомин В. В.* Варяги... – С. 447.

¹⁸ *Титмар Мерзебургский*. Хроника... – С. 178.

¹⁹ *Свердлов М. Б.* Латиноязычные источники по истории Древней Руси IX–XIII вв. Германия. «Правда Русская». История текста. Избранные статьи. – Санкт-Петербург, 2017. – С. 208, 211–213.

²⁰ *Рыдзевская Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. (материалы и исследования). – Москва, 1978. – С. 89–104; *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). – Москва, 1994. – С. 91–119.

За свідченням польського хроніста Яна Длугоша, 1021 року Брячислав Полоцький, скориставшись відсутністю Ярослава, напав на його новгородські володіння та захопив Новгород на чолі війська «зі своїх полочан і варягів», посадивши там свого посадника, проте був розбитий Ярославом²¹.

У 1024 році наймана варязька дружина, за якою посилали «за море», виступала за Ярослава у його битві з Мстиславом під Лиственном. Дружину очолював воевода на ім'я Якун²². Дослідники зазначають, що це ім'я було поширене в Новгородській землі. Відоме воно і за договором Ігоря. Ні Німеччини, ні Скандинавії воно не стосується²³. Мстислав поставив проти варягів мешканців Сіверщини, а власну дружину залишив у резерві. Сіверяни прийняли на себе основний удар, але далі в бій вступила Мстиславова дружина, й варяги були розбиті. «Видѣвъ же Ярославъ, яко побѣжаемъ есть, и побѣже съ Якуномъ, княземъ Варяжькимъ, и Акунъ ту отбѣже луды златое; а Ярославъ же приде к Новугороду, а Якунъ иде за море. Мьстиславъ же, о свѣтъ заутра, и видѣ лежачи исѣчени отъ своихъ сѣвѣръ и варягы Ярославли, и рече: «кто сему не радъ? Се лежить сѣверянинъ, а се варягъ, а своя дружина цѣла»²⁴. Ця дещо цинічна радість підкреслює принципову етнічну різницю між дружиною та прибульцями-варягами. За одними припущеннями, дружина була неслов'янською²⁵, що маловірогідно. За іншими, дружина Мстислава складалася з русинів – тмутороканських чи чернігово-тмутороканських²⁶. Хоча 1024 року Мстислав, що після перемоги влаштувався у Чернігові, погоджувався залишити брату Київ і Правобережжя Дніпра, Ярослав до смерті Мстислава в 1036 році

²¹ *Ляшенко А. И.* «Eymundar saga» и русские летописи // Известия Академии наук СССР. VI серия. – Ленинград, 1926. – Т. XX. – № 12. – С. 1084; *Щавелева Н. И.* Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I–VI): Текст, перевод, комментарий. – Москва, 2004. – С. 245.

²² *Толочко П.* Ярослав... – С. 95.

²³ *Кузьмин А. Г.* Начало Руси... – С. 215; *Скляренко В. Г.* Русь і варяги: Історико-етимологічне дослідження. – К., 2006. – С. 63.

²⁴ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 104.

²⁵ *Гумилев Л. Н.* Древняя... – С. 314.

²⁶ *Кузьмин А. Г.* Начало Руси... – С. 216.

до Києва не повертався, залишаючись у Новгороді. 1036 року Ярослав разом із «воя многы, варягы и словень», прийшов до Києва для відбиття нападу печенігів. Варяги були поставлені «посредѣ, а на правѣй странѣ кыяны, а на лѣвемъ крилѣ новгородцѣ»²⁷. «Кияни» тут замінюють звичайну «русь».

Через кілька літ, в 1043 році, відбувся останній великий похід русі на греків на чолі з Володимиром Ярославичем. У розповіді про цю подію, вміщену в новгородських літописах, невдача пояснюється нерозумністю і нестійкістю варягів. Успіх походу передбачав панування русинів на всьому протязі нижньої течії Дніпра й насамперед у районі великих порогів, що було досягнуто після Ярославової перемоги над печенігами²⁸. Військо пройшло пороги і наблизилося до Дунаю. «Рекоша Русь Володимеру: «Станемъ здѣ на поли»; а Варязи ркоша: «Поидемъ въ лодіяхъ подъ городъ». И послуша Володимеръ Варягъ, и отъ Дуная поиде Володимеръ ко Царюграду съ вои въ лодіяхъ». Християнські святі допомагали грекам, очевидно, тому, що варяги були язичниками. Буря розбила кораблі, «и побѣгоша Варязи вспять»²⁹. За повідомленням візантійського автора Іоанна Скілиці, серед нападників на греків було й «допоміжне військо з народів, які жили на північних островах Океану»³⁰, під якими можна розуміти й Рюген. Після 1043 року етнонім «варяги» надовго зникає зі сторінок літописів. Зі смертю Ярослава, багато чим зобов'язаного варягам, скінчилися і виплати-відкупи на користь якихось варягів з боку Новгорода. Де жили ті варяги, яким сплачувалася данина «миру деля»? Вочевидь, поза вже існуючими державними утвореннями, із якими Ярослав та його наступники підтримували регулярні відносини. Такими до сере-

²⁷ Полное собрание русских летописей. Т. II. Летопись по Ипатскому списку... – С. 105–106.

²⁸ *Вернадский Г. В.* Киевская Русь. – Тверь; Москва, 1996. – С. 91.

²⁹ Полное собрание русских летописей. Т. V, V, VI. Псковские и Софийские летописи. – Санкт-Петербург, 1851. – С. 137; Полное собрание русских летописей. Т. IX. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – Санкт-Петербург, 1862. – С. 82.

³⁰ *Васильевский В. Г.* Труды. – Санкт-Петербург, 1908. – Т. I. – С. 308; *Vyzantinorossica. Свод византийских литературных свидетельств о Руси (до XIII в.). IV / Автор-составитель М. В. Бибииков.* – Москва, 2021. – С. 159.

дини XI століття залишалися острови, Західне Помор'я, східне узбережжя Балтики. Ці області зоставалися язичницькими, що саме собою посилювало їх відчуження від Русі³¹.

Літописні звістки про варягів потребують розгляду у світлі інших джерел. Важливо, що, наприклад, так звана легендарна сага про Олафа Святого розмежовує норвежців і варягів³². Таке ж розрізнення є в інших сагах. В одній з ісландських саг, «Битва на Пустоші», міститься розповідь про невдачу кровну помсту Торстейна Стюрсона ісландцеві Гесту, що вступив у варязьку дружину. Події розгортаються у Константинополі між 1007 та 1014 роками. «На той час у варягів і норманів був звичай вдень влаштовувати ігри та змагатися у боротьбі». Торстейн спробував вбити кривого ворога під час ігрища, тому що в Ісландії такий спосіб зведення поррахунків злочином не вважався. Але у варягів були інші звичаї, зокрема страчувати на горло того, хто зазіхне на чуже життя під час ігрища. Невдачливого месника порятувало від розправи лише заступництво самого Геста³³. В історії Барді Гудмундарсона, який воював разом з варягами у дружині конунга Гардарікі, теж говориться про його авторитет у «норманів», але не пояснюється, що сам він став варягом³⁴. Про існування у варягів власного звичаєвого права, що нагадувало норми пізніших запорожців, свідчать і візантійські хроністи. Під 1034 роком Іоанн Скіліца розмістив таке повідомлення: «У цей час трапилася й інша подія, гідна пам'яті. Один із варангів, розсіяних у фемі Фракійській для зимівлі, зустрівши в пустельному місці тубільну жінку, зробив замах на її цнотливість. Не маючи успіху схилити її переконанням, він вдався до насильства; але жінка, вихопивши меч цього чоловіка, вразила варвара у серце і вбила його на місці. Коли її вчинок став відомим в околиці, варанги, зібравшись разом, висловили пошану цій жінці, віддавши їй і все майно ївгальтівника, а його кинули без похо-

³¹ Кузьмин А. Г. Начало Руси... – С. 216–217.

³² Джаксон Т. Н. Исландские... – С. 45.

³³ Исландские саги / Перевод с древнеисландского языка, общая редакция и комментарии А.В. Циммерлинга. – Москва, 2000. – Т. 1. – С. 62; Прицак О. Походження Русі. – К., 2003. – Т. 2: Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія. – С. 277.

³⁴ Исландские саги... – С. 110; Прицак О. Походження Русі... – С. 278.

вання згідно із законами про самогубців»³⁵. Таким чином, варяги дійсно виглядають як братство неодружених воїнів, яке, втім, як і січовики, засуджує та карає зазіхання на жіночу честь.

Тим часом таке авторитетне джерело, як «Сага про людей із Лососевої Долини» стверджує, що перший «норманом» у дружині варангів у Візантії став близько 1026 року такий собі Боллі Болласон, а доти ніхто не чув про когось, хто найнявся б на службу до візантійського імператора³⁶. Оскільки варязький корпус існував задовго до цього часу, він мусив мати інакший етнічний склад, не скандинавський.

Знову-таки, військову виправу 1043 року окремі скандинавісти пробують пов'язати з нещасливим походом на схід шведського хьовдінга Інгвара, знаним із написів на рунічних каменях у Середній Швеції та «Саги про Інгвара Мандрівника». Проте цей похід, як вони самі відзначають, був спрямований проти язичницьких народів Сходу, яких треба було повернути в християнську віру, а смерть Інгвара, за даними саги й ісландських анналів, сталася за два роки до походу Володимира на Візантію³⁷. Можливо, Інгварова експедиція не має до нього стосунку.

Натомість звістка про варягів є у середньовічних грузинських хроніках. Зокрема, «Літопис Картлі» наводить повідомлення про те, що під час вирішальної битви при Сасіретському гаї у 1046 році між прибічниками царя Баграта IV Куропалата і клдекарського ерістава Ліпарита Багваші у Грузії перебувало «три тисячі варангів». Ліпарита активно підтримувала Візантія. Він висував претендентом на грузинський престол Деметре, зве-

³⁵ *Васильевский В. Г.* Труды... – С. 216–217.

³⁶ *Васильевский В. Г.* Труды... – С. 185–187; *Blöndal S.* The Varangians of Byzantium. – Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1979. – Р. 206; *Исландские саги.* – Москва, 1956. – С. 427; *Прицак О.* Походження Русі... – С. 304–305.

³⁷ *Лебедев Г. С.* Эпоха викингов в Северной Европе: Историко-археологические очерки. – Ленинград, 1985. – С. 257; *Глазырина Г. В.* Сага об Ингваре Путешественнике: Текст. Перевод. Комментарий. – Москва, 2002. – С. 152–168; *Пряди истории: Исландские саги о Древней Руси и Скандинавии / Перевели с древнеисландского И. Б. Губанов, В. О. Казанский, М. В. Панкратова, Ю. Л. Полуэктов.* – Москва, 2008. – С. 211–220; *Мельникова Е. А.* Балтийская политика Ярослава Мудрого // *Ярослав Мудрый и его эпоха.* – Москва, 2008. – С. 114–116.

деного брата царя. Цар розташував варангів у Баші, важливому пункті на річці Ріоні, взявши з собою на битву лише сімсот вояків. Месхські азнаури, що були на боці царя, не прибули. Тому, коли військо царя не витримало й вдалося до втечі, варанги не змогли протистояти військові Ліпарита, вони «не витримали бій» і потрапили в полон. Але Ліпарит, не бажаючи псувати відносини з варангами, що залишилися в Баші, відпустив їх, влаштувавши їм пишний бенкет. Висувалося припущення, що ці варанги були відправлені на допомогу Багратові IV як ворогові Візантії з Києва. Втім, за цей час відбулося певне примирення між Києвом та Царгородом, навіть відпустили полонених на чолі з воеводою Вишатою, онуком Костянтина Добринича. Тож, можливо, Ліпарит навіть мав вказівку від константинопольської влади не чіпати варангів, достойно їх прийняти й відпустити³⁸. Менш вірогідним виглядає здогад, що ці варанги – то саме варязькі воїни, які під час походу руського війська на Константинополь 1043 року потрапили в полон до візантійців, а після звільнення з трирічної неволі прийняли запрошення грузинського царя³⁹.

Певне світло на етнічну приналежність цих варягів кидає географія скарбів грузинських монет того періоду, знайдених унаслідок археологічних розкопок у різних країнах світу. Це, зокрема, монети володаря Тао-Кларджеті, а потім царя грузинів Давида III (близько 930–1001) з династії Багратіонів, якому візантійський імператор присвоїв титул куропалата, очевидно, в нагороду за придушення повстання Варди Скліра в 979 році. Давид III Куропалат карбував срібну драму – монету, цілком відмінну від монет арабського типу тбіліських емірів. Досі знайдено лише чотири екземпляри цієї рідкісної монети, причому всі – далеко за межами Грузії: один опинився у скарбі, знайденому 1859 року в Мекленбург-Шверіні, поблизу міста Шваан, тобто на землях балтійських слов'ян. Він потрапив у Шверінський музей. Важливо, що цей скарб містив, окрім грузинської й західноєвропейських монет, значну кількість дирхемів і руську монету Во-

³⁸ Папаскири З. В. У истоков грузино-русских политических взаимоотношений. – Тбилиси, 1982. – С. 34–46.

³⁹ Джавахишвили Н. Очерки истории грузино-балтийских взаимоотношений. – Тбилиси, 2019. – С. 29.

лодимира. Глиняний горщик вендського типу був викладений берестою, як це часто зустрічається в руських скарбах. Другий – викопаний 1878 року в Олонецькій губернії, поблизу міста Лодейне Поле, у великому скарбі срібних монет XI століття, загальна чисельність яких становила 2600 одиниць, і потрапив до Ермітажу. Третій екземпляр перебував у скарбі, знайденому в 1900-х роках на території сучасної Естонії, поблизу міста Вилла, опинившись у Берлінському музеї, а четверта монета була виявлена на Готланді (Дальхем, Халфосе II, Швеція)⁴⁰. Давно встановлено, що на скарбах острова Готланд позначився вплив західнослов'янського монетного обігу⁴¹. Для порівняння, з восьми срібляників великої ваги, карбованих Ярославом Мудрим, лише один, який став відомим ще наприкінці XVIII століття, походить з території Київської Русі й виявлений у Києві. Решта монет великої ваги знайдено поза Руссю – у країнах Балтії. Три з них походять з Естонії (неподалік Таллінна, околиці Тарту та озера Езель), один – з Польщі (Равич у районі Познані), один – з Німеччини (Дабере в Померанії, тобто знову землі балтійських слов'ян) та один – зі Швеції (той самий острів Готланд). Ще одна монета, куплена в 1999 році на аукціоні у Швеції, за свідченням організаторів аукціону, надійшла з Прибалтики. Їх відносять до періоду новгородського князювання Ярослава⁴². Тим часом письмові джерела і археологічний матеріал, включаючи знахідки монет, говорять про зв'язки Русі з балтійськими слов'янами. На двох кінцевих пунктах найважливішого торгового шляху (південнобалтійське узбережжя – Русь) скарби були майже однаковими за складом. На проміжних пунктах (острови Борнхольм, Еланд і Готланд) монетні знахідки, хоча й скандинавські за своїм характером, все-таки мали сліди західнослов'янського впли-

⁴⁰ Потин В. М. Древняя Русь... – С. 17, 63; Пахомов Е. Монеты Грузии. – Тбилиси, 1970. – С. 53; Дундуа Т. Грузинские монеты X–XII вв. как исторический источник. – Тбилиси, 2009. – С. 8; Джавахишвили Н. Очерки... – С. 27–28.

⁴¹ Потин В. М. Древняя Русь... – С. 62.

⁴² Сотникова М. П., Спасский И. Г. Тысячелетие древнейших монет России: Сводный каталог русских монет X–XI веков. – Санкт-Петербург, 1995. – С. 196–198; Гайдуков П. Г., Калинин В. А. Древнейшие русские монеты // Русь в IX–X веках. Археологическая панорама. – Москва; Вологда, 2012. – С. 427.

ву. Нарешті, скандинавські скарби відрізнялися як від західнослов'янських, так і від східнослов'янських⁴³. Усе вищесказане дає можливість припустити, що виявлені у Північній Європі драми Давида III Куропалата потрапили туди в 1046 році за допомогою варягів, які побували в Грузії і отримали від грузинського царя як платню місцеві срібні монети. Напевно, частина воїнів після того, як вони покинули Грузію, попрямувала на батьківщину, в Помор'я. Це припущення підкріплюється тим фактом, що знайдені на півночі Європи грузинські монети викарбувано до битви при Сасіреті⁴⁴.

Висновки. Таким чином, доба князування Ярослава Мудрого пропонує розлогий матеріал для осмислення варязького питання. Однак запропоновані раніше прямолінійні ототожнення всіх звісток про варягів із якимись хронологічно близькими подіями зі скандинавських саг при цьому виявляються не такими вже й безперечними. У полілогові киеворуських, польських, візантійських, ісландських, шведських, грузинських писемних джерел та даних археології визріває низка висновків щодо етнічного походження варягів, які за часів Ярослава останній раз фігурують у руських літописах як впливова військово-політична сила, з якою великий князь був змушений рахуватися та використував її в міжусобних війнах.

Kostiantyn RAKHNO

RUTHENIAN-VARANGIAN INTERACTIONS IN THE TIMES OF YAROSLAV THE WISE

The article deals with the news about the Varangians during the reign of Yaroslav the Wise in the context of the Varangian problem.

Keywords: *Varangians, Baltic Slavs, Russia, Byzantium, Georgia, Yaroslav the Wise.*

⁴³ Потин В. М. Древняя Русь... – С. 62, 64.

⁴⁴ Джавахишвили Н. Очерки... – С. 29.